

INGLIZ VA O'ZBEK BADIY ADABIYOTIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLER TAHLILI

Ismoilova Gulyora Xabibullo qizi

Farg'ona Davlat Universiteti

Ingliz tili va adabiyoti fakulteti

Ingliz tili o'qitish metodikasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6226510>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 09-fevral 2022

Ma'qullandi: 14-fevral 2022

Chop etildi: 19-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

frazeologik birliklar,
semantik-grammatik
tahlil, grammatik-
struktur tahlil,
strukturaviy sinonimlar,
grammatik ma'no.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz va o'zbek badiiy adabiyotidan misollar olinib, frazeologik birliklari aniqlandi va semantik-grammatik, semantik-struktur hamda grammatik-struktur jihatdan tahlil qilindi. Birliklarning frazeologik va grammatik ma'nolari o'rganildi.

Frazeologik birliklar ma'no va qo'shimcha ottenkalardan tashkil topadi. Belgi yoki harakat haqida frazeologizm ifodalaydigan ma'lumot frazeologik ma'no deyiladi. Frazeologik birliklar semantik jihatdan omonim, sinonim, antonim yoki polisemantik jihatdan farqlansa, grammatik jihatdan ot, sifat yoki boshqa so'z turkumi xususiyatlariga ega bo'lishi, yoki butun bir gapga teng kelishi yoki mutlaqo mustaqil bo'lmagan so'zning vazifasini bajarishi mumkin. Frazeologik ma'noning badiiy adabiyotda qay darajada matnga ta'siri bo'lishini va ma'noni kuchaytirishini Abdulla Qahhorning birgina "Daxshat" hikoyasini analiz qilish orqali ko'rishimiz mumkin. "Haqiqatan, bunday kechalarda go'riston esiga tushgan har qanday odam, ayniqsa,

dodho singari payg'ambar yoshidan oshib, kafanligini sandiqqa solib qo'ygan kishi o'lishdan ham ko'ra go'ristonda yotishini o'ylaganida tiligacha sovuq ter chiqaradi." *Sovuq ter chiqmoq* iborasi qo'rqmoq yoki hayajonlanmoq ma'nolarida ishlatilb, tiligacha so'zini qo'shish orqali ma'no yanada kuchaytirilyapti. "Dodhoning dami ichiga tushib ketdi" gapida frazeologik ma'no butun bir gap orqali berilyapti, dami tushmoq iborasi kengaytirilib ma'no kuchaytirilyapti. Hikoyadagi daxshat nomi bilan bog'liq juda ko'plab salbiy ma'nodagi ma'nodosh yoki sinonim iboralar ishlatilganki, hammasi bir bo'lib daxshat so'ziga uyg'unlashib voqeani yanada jonlantiryapti. Quyidagi misollarda ham

qo'rqmoq fe'lining turli darajalardagi sinonim iboralarini ko'rishimiz mumkin.

Quyidagi misollarni esa grammatik- struktur jihatdan tahlil qildik.

-Hamma o'tirgan yerida go'yo bir qarich cho'kkanday bo'ldi va tin olmay bir-biriga qaradi- gapda birinchi ibora grammatik jihatdan fe'l, ikkinchi ibora esa ravish bo'lib kelyapti.

-Hammaning eti jivillashib ketdi - ibora gap orqali ifodalanyapti.

-Gapni aytgan Unsinu, boshqalar o'tirgan joyida yerga qapishib ketdi. Bu iborada fe'l+ot+ot+fe'l tuzilishli ibora qo'llanilyapti.

-Dodhoning dami ichiga tushib ketdi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek bu gap to'lig'icha ibora bo'lib, ot+ot+ot+fe'l tuzilishda jimib qolmoq fe'lining ma'nosini kuchaytirilgan shakli bo'lib kelyapti.

-Uning eti jivirlashib, sochi boshidagi ro'molini bir qarich ko'targanday bo'ldi- sochi tikka bo'ldi iborasi semantik struktur jihatdan obrazli tarzda o'zgartirilgan, ibora gapga aylantirilgan va ma'nosi yanayam kuchaygan.

-Har sag'anadan bir qo'l, har go'rdan bir tovush chiqishini kutib o'tin qidirish vahimasi uning yuragiga rahna sola boshladi- ot+ot+fe'l+fe'l tarkibli iboradan fpydalanilgan.

-Unsin boyagi gapni duoday tez-tez qaytarib , qo'rquvni o'ziga yo'latmayotgan bo'lsa ham, ko'ngliga "o'likning qornimikin" degan gaplar keldi-yu, yuragi orziqib, oyog'ini darrov sug'urib oldi va chuqurda qolgan bir poy kavushini olgani yurak qilolmay maxsichan ketaverdi- ko'ngliga kelmoq frazasi kengaytirish yo'li fe'l tuzilishdan gapga transformatsiya qilinyapti.

-Qaytib borgani botinolmadi, hozir qaytish emas, qayrilib qaragani ham yuragi dov

bermasdi. Ijodkorning mahorati shundan ham ko'rinib turibdiki, yurak qilmoq hamda yuragi dov bermoq iboralarini inkor shaklga o'tkazish orqali semantikasi o'zgaryapti. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, iboralarning barchasi qo'rquvni aks ettiruvchi vosita sifatida qo'llanilyapti.

Ingliz adabiyotiga to'xtaladigan bo'lsak, badiiy adabiyot frazeologizmlarning yaratilishiga ulkan hissa qo'shganini ko'rrishimiz mumkin. Jumladan, Uilyam Shekspir jahon adabiyotida o'zining asarlarida eng ko'p so'z qo'llagan yozuvchi sifatida etirof etiladi, shuningdek u qo'llagan birikmalar ommalashib tildagi so'zlarning ko'payishida asosiy omil bo'lgan. Garchi ko'pchilik ilmiy ishlarda Shekspir tomonidan ishlatilgan frazeologik birliklarni birinchi marta qo'llanilgan hamda o'zi tomonidan yaratilgan deb qaralsada, Anita Naciscione bunga qarshi fikr bildirgan. Uning fikriga ko'ra Shekspir frazeologik birliklarni o'zi yaratmagan, aksincha ulardan foydalanishda stilistik mahorati kuchli bo'lgan. Shu sababdan, uning hikoyalarida qo'llangan frazeologik birliklarni tahlil ostiga olib, "Midsummer night's dream" ("Yoz kechasidagi tush") asarida qo'llanilgan frazemalarni tahlil qilishga harakat qildik.

-Now, in Athens, where they lived, there was a wicked law, by which any girl who refused to marry according to her father's wishes, might be put to death.

Put to death- birikma tarkibi fe'l+ot tarkibida bo'lib, o'ldirmoq ma'nosini beryapti hamda fe'l sifatida qo'llanilyapti.

-Now fairies are very wise people, but now and then they can be quite as foolish as mortal folk- Ot+ot tuzilishli ibora.

-"Set your mind at rest," said the Queen - bu gap to'liq holda frazeologik birlik bo'lib

kelyapti hamda "Hotirjam bo'l" ma'nosini beryapti.

-The end of it was that Helena and Hermia began to quarrel, and Demetrius and Lysander went off to fight- fe'l+predlog+ot tuzilishli fraza urushib ketmoq ma'nosida qo'llanilyapti.

-Puck went back and told Oberon what he had done, and Oberon soon found that he had made a mistake, and set about looking for Demetrius, and having found him, put some of the juice on his eyes- ushbu gapda uchta frazali fe'l hamda bitta o'tli fraza berilyapti. Shu gapning o'zidan ham Shekspirning mahoratiga tahsin aytsak bo'ladi.

-"When thou wakest,

Thou takest

True delight

In the sight

Of thy former lady's eye:

Jack shall have Jill;

Nought shall go ill." Gap tuzilishidagi fraza she'riy tarzda berilyapti.

Bundan tashqari Romeo va Julietta asaridan ham ba'zi iboralarni tahlil uchun oldik.

-What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet. (p. 39)

Bir og'iz so'z bilan to'xtamoq ma'nosida qo'llanilib, gap tuzilishida kengaygan mateforada qo'llanilyapti.

- Nay, if our wits run the wild-geese chase, I am done- yovvoyi g'ozni quvish harakati imkonsiz ishni qilish bilan tenglashtirilyapti.

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki ingliz o'zbek tillari struktur jihatdan farqli bo'lgani bois tahlil natijalari ham tubdan farq qilyapti va yangi ma'nolari ochilyapti.

O'zbek tilidagi kasbga oid frazeologik birliklarning grammatik jihatdan so'z turkumlariga ko'ra tahlil qildik.

1. *Bo'zchining mokisidek qatnamoq (tez harakat)- ot+ot+fe'l*

Qudasi ham uning ishxonasiga bo'zchining mokisidek qatnaydigan bo'lib qoldi, Ashirmat (A. Qahhor).

2. *Ovchining tozisi bo'lmoq(yugurdak) ot+ot+fe'l*

Salimboy shu kunlarda ovchining tozisi bo'lib qolgan. (M. Murod)

3. *Oshpazning kapkiri (har ishga aralashmoq) ot+ot*

Har ishga oshpazning kapkiri bo'lavermang - dedi ammasi. (S. Abduqahhor)

4. *Qassobga go'sht qayg'usi (manfaatdorlik) ot+ ot+ot.*

Qassobga go'sht echkiga jon qayg'usi deganlari rost ekan. (M. Murod)

5. *Kosagardan bir puf (sirini yashirmoq) ot+son+ot.*

Xalqimizda kosagardan bir puf degan naql bor. Siz ham bo'sh kelmang, do'stim. (A. Muxtor)

6. *Cho'ponning cho'lig'i (yugurdak) ot+ot.*

Bunday ishing yaxshi emas, cho'ponga cho'liqlik senga yarashmaydi. (S. Ahmad)

7. *Karnaychidan bir puf (biror narsa haqida xabar bermoq) ot+son+ot.*

Karnaychidan bir puf deb, yuribsizmi? (O. Salom)

Shuningdek, strukturaviy sinonimlar – leksik tarkibi bir-biriga o'xshash, lekin ma'no ottenkalari, stilistik yo'nalishi va obrazlilik jihatdan farq qiluvchi frazeologik birliklar. Frazeologik variantlar ham bir sturktura ham ko'p strukturaviy bo'lishi mumkin. Frazeologik variantlarning quyidagi tiplari ajratiladi:

1. *Leksik variantlar – not to lift (raise, stir yoki turn) a finger, close (near) at hand, give a green light, a friend at court;*

2. *Grammatik variantlar – bunday variantlar yana uchga bo'linadi:*

- a. morfologik – the procrustes' bed = the Procustean bed;
 - b. sintaktik – take away smb's breath = take smb's breath away;
 - c. morfologik-sintaktik – a Herculean labour = herculian labour's = a labour of Hercules;
3. Orfografik variantlar – hand in glove = hand-in-glove;
4. Qurama (kombinatsiyalashgan) variantlar – arouse/stir up a nest of hornest = Shuningdek, strukturaviy sinonimlar – leksik tarkibi bir-biriga o'xshash, lekin ma'no ottenkalari, stilistik yo'nalishi va obrazlilik jihatdan farq qiluvchi frazeologik birliklar. Frazeologik variantlar ham bir sturktura ham ko'p strukturaviy bo'lishi mumkin. Frazeologik variantlarning quyidagi tiplari ajratiladi:
1. Leksik variantlar – not to lift (raise, stir yoki turn) a finger, close (near) at hand, give a green light, a friend at court;
 2. Grammatik variantlar – bunday variantlar yana uchga bo'linadi:

- a. morfologik – the procrustes' bed = the Procustean bed;
 - b. sintaktik – take away smb's breath = take smb's breath away;
 - c. morfologik-sintaktik – a Herculean labour = herculian labour's = a labour of Hercules;
3. Orfografik variantlar – hand in glove = hand-in-glove;
4. Qurama (kombinatsiyalashgan) variantlar – arouse/stir up a nest of hornest = bring/riese/stir a hornet's/hornets' nest about one's ears-
Gaplarda qo'llangan iboralar transformatsiya orqali tarkibi kengaytirilgan, uslubiy bo'yoqdorlik baholash, emotsionallik va ekspressivlik orqali ifodalangan. Baholash bo'yog'ida asosan sifat va ravish iboralar berilgan. Emotsionallik bo'yog'ida esa qo'rquv, hayajon, sevinch, hayrat kabi his-hayajonni ifodalovchi fe'lli birikmalar qo'llanilgan. Ekspressivlikda esa asosan gap tuzilmali hamda fe'lli iboralardan foydalanilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdulla Qahhor. "Muhabbat". Toshkent 2014. 302 b.
2. Anita Naciscione. ARTICLE. Latvian Academy of Culture. Latvia. 2013. –P 47.
3. Gafurova, N. I. (2021). Structural-semantic classification of construction terms in English and Uzbek languages. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 571-575.
4. Ismoilova, G. (2021). FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR KLASSIFIKATSIYASI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
5. Khoshimova, N. A. (2021). ASSOCIATIVE FIELDS OF THE COLLECTIVE AND INDIVIDUAL CONSCIOUS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 436-439. N.M.Rahimberganova. "Ingliz va o'zbek tillaridagi frazeologizmlarning leksik-semantik xususiyatlari". Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Urganch.2014. –B 38
6. Madaliyevna, I. S., & Khasanovna, G. D. (2021). Comparative study of "assessment system" in the semantic field of "education". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 969-973.
7. Pakirdinova, S. A., & Qurbonova, M. (2019). IJTIMOY TARMOQLAR OMMALASHUVI!. *Интернаука*, (36), 70-72.
8. William Somerset Maugham. "The moon and sixpence", 145 p.